

LETRAMENTO EM DADOS

Apresentado por PyAnalytics

OLDados

Ofina de letramento de dados

Módulo I

Conceituação sobre Dados

OLDados

Ofina de letramento de dados

Para que servem os dados?

Um dado sozinho não faz muito sentido, porém dentro de um contexto pode ser utilizado para compreensão e solução diversos problemas.

O que você entende sobre o número “22” em cada imagem?

22

Como um dado é classificado?

Dados categóricos: são dados que categorizam algo.

o gênero, estado civil e profissão são exemplos de **dados categóricos**.

AVALIAÇÃO FÍSICA	
Identificação do Aluno	
Nome	felipe
Gênero:	
Estado Civil:	
Endereço:	
Telefone:	
Idade:	
Data de Nascimento	
Cidade:	
Profissão:	
Anamnese do Aluno	
Pratica alguma Atividade Física?	Sim() ou Não ()
Qual Atividade?	Sim() ou Não ()
Quantas vezes na semana?	1x() 2x() 3x ou mais ()
Fumante?	Sim() ou Não ()
Problemas de coluna?	Sim() ou Não ()
Tratamento Ósseo?	Sim() ou Não ()
Composição Corporal	
Peso:	Altura:
Coxa:	Percentual de gordura:

Dados numéricos: tudo que é numericamente observado.

o peso, altura e idade são exemplos de **dados numéricos**.

Quais as estruturas dos dados?

OLDados

Ofina de letramento de dados

Estruturados: os dados são organizados em um modelo predefinido e fixo, como colunas e linhas de uma tabela.

F9							
fx =MÉDIA(B9:E9)							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Boletim escolar						
2							
3	Disciplinas	1ºbimestre	2ºbimestre	3ºbimestre	4ºbimestre	Média anual	
4	<i>Ciências</i>	7,5	6,0	6,5	6,0	6,5	
5	<i>Educação física</i>	8,0	6,5	8,0	7,0	7,4	
6	<i>Geografia</i>	7,0	6,5	8,0	7,5	7,3	
7	<i>História</i>	5,0	7,0	8,0	6,5	6,6	
8	<i>Matemática</i>	5,0	7,0	6,5	6,0	6,1	
9	<i>Português</i>	9,0	6,0	5,5	7,0	6,9	
10							

OLDados

Ofina de letramento de dados

Quais as estruturas dos dados?

Não Estruturados: os dados não seguem um modelo predefinido. Podem ser no formato de texto, imagens ou vídeos.

Módulo II

Geração de Dados

OLDados

Ofina de letramento de dados

Como os dados são gerados?

Qualquer ação realizada na internet pelo usuário gera dados

Postagens nas redes

Pesquisas na internet

Jogos online

OLDados

Ofina de letramento de dados

Como os dados são gerados?

Outros exemplos de geração de dados

Sistemas bancários

Sensores e câmeras

Questionários e pesquisas

OLDados

Ofina de letramento de dados

Geração de dados

Módulo III

Proteção dos Dados

Perigos que os dados estão expostos

OLDados
Ofina de letramento de dados

Os dados podem ser utilizados sem nosso conhecimento

Golpes no WhatsApp utilizam seus dados como foto de perfil e lista de contatos.

Roubo de dados pessoais para aplicação de golpes

OLDados
Oficina de tratamento de dados

Perigos que os dados estão expostos

Exemplos de golpes que utilizam dados expostos

Rebeca Andrade é alvo do golpe do 'falso familiar' no WhatsApp; veja como se proteger

Em seu Instagram, a atleta denunciou que criminosos estão se passando por ela no app de mensagens para pedir dinheiro a familiares e amigos.

Por g1

31/07/2024 11h04 · Atualizado há 2 semanas

Rebeca Andrade é alvo do golpe do 'falso familiar' no WhatsApp; veja como se proteger — Foto: Reprodução/Instagram

"Taxa das blusinhas": criminosos usam imposto para aplicar golpe; veja como se proteger

Criminosos enviam mensagem SMS mentindo sobre necessidade de pagamento de taxa para liberar encomenda retida; link leva a uma página falsa com a logomarca dos Correios

Katharina Cruz

11 ago 2024 - 08h10 (atualizado às 12h11) [Compartilhar](#) [Exibir comentários](#)

Ouvir texto 0:00

Canva Crie e apresente com confiança O QUE VEM POR AÍ?

As redes sociais têm sido palco, nas últimas semanas, de reclamações sobre **tentativas de golpes envolvendo a taxa de produtos comprados em sites internacionais**. Oficialmente, o **imposto** sobre importação de compras internacionais, conhecido como **"taxa das blusinhas"**, começou a valer no dia 1º de agosto. No entanto, desde o 27, o custo adicional de 20% em compras de até US\$ 50 já estava valendo em plataformas como **AliExpress, Shein e Shopee**.

Neste novo tipo de golpe, criminosos enviam mensagens de SMS se passando pelos **Correios**, afirmando que uma compra foi retida. A mensagem acompanha um link que direciona a pessoa para uma página falsa, com a logomarca dos Correios, para que o pagamento seja efetuado e o produto liberado. Algumas mensagens usam dados de encomendas reais, além de informações pessoais, como nome, endereço e CPF, segundo relataram internautas do X, antigo Twitter.

ASIMOV ACADEMY

Curso de dashboards em Python

Aprenda a criar dashboards em Python para um resultado mais profissional.

Saiba Mais

PUBLICIDADE

Como podemos proteger nossos dados?

Usar senhas únicas e complexas.

Como podemos proteger nossos dados?

Utilizar serviços de autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores protege sua conta mesmo se a senha for comprometida.

OLDados
Ofina de letramento de dados

Como podemos proteger nossos dados?

Outras maneiras eficientes para se proteger

Backup: realizado regularmente em locais seguros e distintos.

Privacidade dos Dispositivos: utilize proteção por senha e criptografia.

Compartilhamento de Senhas: nunca compartilhe senhas ou use as mesmas senhas

Atualizações: mantenha o sistema atualizado.

OLDados
Ofina de letramento de dados

Existe alguma lei sobre proteção de dados?

No Brasil existe a **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**

LGPD

Lei Geral
de Proteção
de Dados Pessoais

A **LGPD** regulamenta a utilização de dados com objetivo de **garantir o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais** dos indivíduos.

Qualquer empresa ou instituição que atue no Brasil é obrigada a cumprir essas normas.

Quais direitos a LGPD nos garante?

A **LGPD** garante direitos através das regras que estabelece para uso de dados

OLDados
Ofina de tratamento de dados

Consentimento: ser informado de que não há obrigação em fornecer acesso aos seus dados e de que tem o direito de revogar o acesso quando quiser.

Tratamento dos dados: correção e eliminação dos dados pessoais, bem como acesso aos dados armazenados.

OLDados
Ofina de letramento de dados

Quais direitos a LGPD nos garante?

A **LGPD** garante direitos através das regras que estabelece para uso de dados

Informação: confirmação da existência de tratamento de dados e sobre compartilhamento dos dados com terceiros.

Reclamação: oposição ao tratamento de dados, se irregular. Reclamação à autoridade nacional.

OLDados

Oficina de tratamento de dados

Vai um Cookie?

Um exemplo sobre consentimento

Cookie é um pequeno arquivo de texto que os sites criam para guardar informações sobre as visitas dos usuários.

The collage features several overlapping banners:

- Dark blue banner:** "Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em 'Rejeitar Cookies', os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em 'Gerenciar cookies'. Saiba mais em nossa Declaração de Cookies." Buttons: "Gerenciar cookies", "Rejeitar cookies", "Aceitar cookies".
- Light grey banner:** "Você sabe o que são cookies? Usamos cookies opcionais para melhorar sua experiência online. Se você rejeitar os cookies, a funcionalidade será inferior da página." Button: "CONCORDAR E FECHAR".
- White banner:** "Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência." Buttons: "Sugger", "Samsung", "Ver todos".
- White banner:** "We and our partners place cookies (not the delicious kind) on our website and app. To change our cookie settings, click on the 'Settings' button or 'Privacy Policy' link. With your agreement, we and our 38 partners use cookies or similar technologies to store, access, and analyze information about your device and data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent." Buttons: "Aceitar", "Rejeitar", "Gerenciar cookies".
- White banner:** "We are changing our URL, but your privacy and data protection settings remain the same. See our Privacy Policy: <https://x.com/en/privacy>." Buttons: "Aceitar", "Rejeitar", "Gerenciar cookies".
- White banner:** "Personalizada com base em sua atividade. Escolha clicando em 'Gerenciar cookies' na parte inferior da página." Buttons: "Gerenciar cookies".
- White banner:** "Entregue meu imposto de Renda." Buttons: "Gerenciar cookies", "Rejeitar cookies", "Aceitar cookies".
- White banner:** "Pública." Buttons: "Gerenciar cookies", "Rejeitar cookies", "Aceitar cookies".
- White banner:** "R\$ 116,30 no Pix (3% de desconto)." Buttons: "Gerenciar cookies", "Rejeitar cookies", "Aceitar cookies".
- White banner:** "SERVIÇOS DIGITAIS POR PERFIL." Buttons: "Gerenciar cookies", "Rejeitar cookies", "Aceitar cookies".
- White banner:** "Configurações de cookies" and "Aceitar todos os cookies".

Como a LGPD estabelece suas regras?

OLDados
Ofina de letramento de dados

O que a LGPD define?

Diferentes tipos de dados e quais regras cada tipo deve seguir.

Quando a lei deve ser seguida?

Qualquer operação que utilize dados gerados por pessoa física ou jurídica (empresas e governo).

E se desrespeitar?

Aplicação de multas, exposição da situação irregular, bloqueio dos dados coletados e até a exclusão dos mesmos.

OLDados
Ofina de letramento de dados

O que é a ANPD?

A **Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD)** fiscaliza e determina medidas contra algum procedimento com dados que esteja em desacordo com a LGPD.

ANPD

Autoridade Nacional de Proteção de Dados

OLDados
Oficina de Instruimento de dados

LGPD no nosso dia-a-dia

Um exemplo de atuação da ANPD

gov.br Ministério da Justiça e... Órgãos do Governo Acesso à Informação Legislação Acessibilidade Entrar com o gov.br

Autoridade Nacional de Proteção de Dados O que você procura?

Assuntos > Notícias > ANPD determina suspensão cautelar do tratamento de dados pessoais para treinamento da IA da Meta

MEDIDA PREVENTIVA

ANPD determina suspensão cautelar do tratamento de dados pessoais para treinamento da IA da Meta

Autoridade vislumbra indícios de tratamento de dados pessoais com base em hipótese legal inadequada, falta de transparência, limitação aos direitos dos titulares e riscos para crianças e adolescentes

Publicado em 02/07/2024 06h54 | Atualizado em 02/07/2024 08h34

Compartilhe: f X in

Módulo IV

Utilização dos Dados

OLDados
Ofina de letramento de dados

Dados são o novo “Petróleo”

Trabalhar com dados está em alta na área de tecnologia

OLDados

Ofina de letramento de dados

Para que os dados são utilizados?

A utilização dos dados ajudar a identificar pontos (falhas e possíveis melhorias) que auxiliam na tomada de decisões com o objetivo de **resolver um problema.**

OLDados

Ofina de letramento de dados

Exemplos de Uso

Quais políticas públicas devem ter mais investimentos do governo?

Ao realizar o Censo, o IBGE analisa os dados coletados da população e decide em quais políticas públicas deve investir dinheiro (saúde, educação).

OLDados

Ofina de letramento de dados

Exemplos de Uso

Como melhorar o desempenho dos alunos?

Ao analisar as notas de uma prova, um professor consegue identificar as dificuldades dos alunos em um assunto e resolver o problema com aulas de reforço.

OLDados
Ofina de letramento de dados

Exemplos de Uso

A empresa facilitou a resolução do meu problema?

Como desenvolver um serviço/produto que atenda melhor as necessidades do cliente?

Ao analisar os dados do feedback de clientes, padrões de compra, tendências de mercado, dados demográficos, é possível **desenvolver um sistema de recomendação.**

ONDE PODEMOS BUSCAR DADOS?

OLDados
Ofina de letramento de dados

OLDados
Ofina de letramento de dados

Onde encontrar os dados?

Principais fontes de dados

Redes Sociais

(ex: Whatsapp, Netflix, Spotify)

Governo e Organizações Oficiais

(ex: dados.gov.br, IBGE,
ararangua.atende.net)

Como coletar no WhatsApp?

Os acesso aos dados é feito diretamente pela conta.

OLDados
Ofina de letramento de dados

E na Netflix?

Os acesso aos dados é feito diretamente pela conta.

Assim como o WhatsApp, a Netflix, disponibiliza **todos os seus dados** diretamente na sua conta.

É possível baixar e ter acesso a todos esses dados, em todos os perfis de sua conta e conseguir verificar tudo o que foi assistido, quando foi e outras informações.

12	Ben 10: Temporada	15/10/2023
13	Ben 10: Temporada	15/10/2023
14	Ben 10: Temporada	15/10/2023
15	Gokushufudou: Tatsu	14/10/2023
16	Gokushufudou: Tatsu	14/10/2023
17	Jogo de Amor em La	14/10/2023
18	Ben 10: Temporada	14/10/2023
19	Hunter x Hunter: Ten	06/10/2023
20	Hunter x Hunter: Ten	06/10/2023
21	Hunter x Hunter: Ten	06/10/2023
22	One-Punch Man: Te	12/09/2023
23	ONE PIECE: Episódi	11/09/2023
24	A Mentira	10/09/2023
25	ONE PIECE: East Bl	10/09/2023
26	ONE PIECE: East Bl	10/09/2023
27	ONE PIECE: East Bl	10/09/2023
28	ONE PIECE: East Bl	10/09/2023
29	ONE PIECE: East Bl	10/09/2023
30	ONE PIECE: East Bl	09/09/2023
31	ONE PIECE: East Bl	08/09/2023
32	ONE PIECE: East Bl	08/09/2023
33	ONE PIECE: East Bl	08/09/2023
34	ONE PIECE: East Bl	08/09/2023

NETFLIX

←

Gerenciar configurações de privacidade e dados

Para Lydia

- Bloqueio de perfil**
Solicitar PIN para acessar este perfil
- O que foi assistido**
Gerenciar títulos assistidos e classificações

Privacidade de dados

Você pode optar por não compartilhar com terceiros certas informações fornecidas à Netflix. Nenhuma dessas informações é armazenada pela Netflix, mas é possível exercer sua escolha abaixo.

[Cancelar as permissões de compartilhamento de dados](#)

OLDados
Ofina de letramento de dados

E no Spotify?

Os acesso aos dados é feito diretamente por uma API.

Dados da conta

- Playlists
- Histórico de streaming do ano passado
- Lista de itens salvos na Sua Biblioteca
- Buscas
- Número de seguidores, contas que você segue e contas bloqueadas.
- Dados de pagamento e assinatura
- Dados do usuário
- Histórico de atendimento ao cliente
- Dados do plano Família
- Inferências
- Entrada de voz
- Interatividade do podcast
- Dados do Spotify For Artists

Tempo de preparação: 5 dias

Seleccionar dados da conta

Histórico ampliado de streamings

Histórico ampliado de streamings desde o início da sua conta, incluindo as informações das faixas e quando e como você ouviu os conteúdos.

Tempo de preparação: 30 dias

Seleccionar histórico ampliado de streamings

Informações técnicas de registro

Informações técnicas de registro que coletamos sobre sua conta para solucionar problemas e fornecer o serviço Spotify.

Tempo de preparação: 30 dias

Seleccionar informações técnicas de registro

Solicitar dados

O Spotify tem uma **API - Interface de Programação de Aplicações** onde disponibiliza nossos dados.

O próprio Spotify também utiliza os nossos dados para a retrospectiva no final de cada ano e para sugerir alguma *playlist*.

OLDados
Ofina de letramento de dados

Onde encontrar dados públicos?

Os dados públicos estão disponíveis em vários portais

No endereço **dados.gov.br** são disponibilizados diversos dados, englobando várias categorias como: Educação, Energia, Indústria, Saúde, Trabalho, entre muitas outras.

O IBGE também tem uma API onde podemos buscar dados públicos de forma fácil.

The image shows two screenshots of web portals. The top screenshot is the homepage of the Brazilian Open Data Portal (dados.gov.br). It features a blue and purple header with the text "Bem-vindo ao Portal Brasileiro de Dados Abertos!" and a search bar. Below the search bar, there are statistics: 12.225 Conjuntos de dados, 129.593 Recursos, 6 Reúso, 246 Organizações, and 34.507 Usuários. The bottom screenshot is the IBGE API page, showing the "API de serviço de dados" and several service cards: "Agregados" (3.0), "Banco de Dados Geodésicos" (1.0), and "Calendário" (3.0). The IBGE logo and social media icons are also visible.

OLDados

Ofina de letramento de dados

E os dados sobre Araranguá?

Os dados sobre o município de Araranguá podem ser encontrados no site:

<https://ararangua.atende.net/transparencia/>

MUNICIPIO DE ARARANGUA
Portal da Transparência

O que você precisa? (CTRL+SHIFT+F)

Suprimentos Receitas Gastos e Receitas COVID-19 Despesas Agenda de Licitações Programas e Ações de Governo Relatórios Legais

Início > Programas e Ações de Governo > Programas e Ações Informações Atualizadas em 15/11/2023

Ano: 2023 Período: Janeiro Entidade: Todos

Filtro: Órgão Igual Consultar

Código	Descrição do Programa	Valor Orçado	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago		Percentual Executado (%)	
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
Órgão: 6 - [SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS]										
Ação: 1003 - [PAVIMENTAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA C/ ASFALTO OU LAJOTAS]										
29	PAVIMENTAÇÕES C/ ASF...	7.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1004 - [CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS]										
30	PRAÇAS E JARDINS PÚBL...	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1009 - [CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS]										
20	MALHA VIÁRIA URBANA	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1019 - [CONSTRUÇÃO DA PONTE HERCILIO LUZ E ACESSOS]										
61	PONTES E ACESSOS	6.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2021 - [CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS]										
20	MALHA VIÁRIA URBANA	15.151.500,00	5.212.701,76	5.212.701,76	469.496,27	469.496,27	350.941,17	350.941,17	34,40	34,40
Ação: 2022 - [MANUT. CONSERVAÇÃO DA FROTA E GARAGEM MUNICIPAL]										
21	CONSERVAÇÃO E CONTR...	2.211.000,00	351.934,94	351.934,94	22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	15,92	15,92

OLDados
Ofina de letramento de dados

E se o dado público não estiver disponível?

Podemos recorrer a Lei de Acesso à Informação (**LAI**)

A LAI garante o acesso a informações públicas para qualquer pessoa física ou jurídica que solicite.

Vale para todos os órgãos públicos e entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a fornecer informações quando envolver recurso público.

OLDados
Ofina de letramento de dados

Preciso justificar um pedido?

Ninguém precisa justificar o motivo ao realizar um pedido de acesso à informações públicas.

As informações são fornecidas gratuitamente.

OLDados
Ofina de letramento de dados

Quais os exemplos de descumprimento?

O que um órgão público não pode fazer

- Impedir a apresentação de pedidos de informação;
- Estabelecer exigências não previstas na Lei que dificultem ao requerente exercer seu direito;
- Exigir a apresentação de motivos para dar acesso à informação;
- Não responder aos pedidos de acesso apresentados.

OLDados
Ofina de letramento de dados

E em caso de não cumprimento?

Qual a punição para quem descumprir a lei?

- Sanções administrativas e disciplinares
- Responsabilidade penal
- Sanções aos órgãos públicos por parte de órgãos de controle
- Multas por descumprimento de ordens judiciais e danos à reputação do órgão envolvido.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Vamos testar o que aprendemos?

Módulo V

Como trabalhar com dados
para responder perguntas?

OLDados
Ofina de letramento de dados

Como começar a trabalhar com dados?

Devemos fazer algumas perguntas

Sobre qual assunto gostaria de entender mais?

- Saúde em Santa Catarina
- Educação no ensino médio
- Segurança federal
- Receitas e despesas do município de Araranguá

Como começar a trabalhar com dados?

O que queremos saber sobre determinado assunto?

Quais questionamentos quero responder?

- Qual é a cobertura vacinal da população?
- Qual é a média de pontuação dos alunos do município de Araranguá no ENEM?
- Quais são as principais fontes de receita no município?

OLDados
Ofina de letramento de dados

Como começar a trabalhar com dados?

Onde coletar os dados sobre o assunto escolhido?

Onde buscar dados?

- Portal de Dados Abertos do Governo Federal: dados.gov.br/
- Portal da Transparência de Araranguá: ararangua.atende.net/transparencia

OLDados
Ofina de letramento de dados

Como começar a trabalhar com dados?

Quais ferramentas utilizar?

Excel: Um software utilizado para elaboração, edição e gerenciamento de planilhas eletrônicas.

Python: Uma linguagem de programação amplamente utilizada em análise de dados.

Looker Studio: é uma ferramenta de visualização de dados que permite a criação de relatórios interativos e dashboards personalizados.

Como fazer uma análise de dados?

OLDados
Ofina de letramento de dados

Quais passos devemos seguir?

Coleta de dados: aquisição dos dados para análise.

Limpeza de dados: remoção de dados duplicados, tratamento de dados incorretos.

Processamento: exploração e manipulação do *dataset* para realização das análises dos dados.

Visualização: apresentação dos dados através de gráficos para a interpretação de resultados.

OLDados
Ofina de letramento de dados

Sua vez...

Vamos construir um relatório sobre a eleição 2024

Você pode fazer alguns questionamentos do tipo:

- Você sabe quantos candidatos são mulheres? E quantos candidatos por partido?
- Você sabia que para ser candidato em Araranguá não precisa ser natural de SC? Quantos candidatos não nasceram em SC?
- Existe uma lei que define que no mínimo 30% de candidatos devem ser de um gênero. Existe algum partido que não está cumprindo isso?

Módulo VI

IA

OLDados

Ofina de letramento de dados

Inteligência Artificial

Cada vez mais ouvimos falar sobre ferramentas de inteligência artificial como ChatGPT da OpenAI ou o Gemini do Google.

OLDados
Ofina de letramento de dados

Como IA se relaciona com dados?

Os dados são a base de qualquer modelo de IA

Sem dados de qualidade, os modelos de IA não podem aprender nem cumprir suas funções adequadamente.

O processo de construção de um modelo de IA envolve o uso de dados para identificar padrões, fazer previsões ou tomar decisões automatizadas.

OLDados

Ofina de letramento de dados

IA's Generativas

IA's generativas são modelos treinados para criar novos dados (texto, imagens, etc.) a partir de padrões aprendidos em grandes volumes de dados.

Podem ser usadas para gerar texto, criar imagens, músicas, vídeos e até código de programação.

OLDados

Ofina de letramento de dados

ChatGPT

SENSO INCOMUM

ChatGPT inventando precedente e a terceirização da Justiça

▪ [Lenio Luiz Streck](#)

16 de novembro de 2023, 8h00

Academia Constitucional Judiciário Tecnologia

Há coisas que são muito mais importantes em termos simbólicos do que na realidade. Como diz Castoriadis, o gesto do carrasco, ao cortar a cabeça de um condenado, é real por excelência — afinal, sai uma cabeça rolando pelo chão. Mas, alerta, o mais importante é o que esse corte de cabeça simboliza.

'Pode isso?' Quase 400 estudantes são investigados por usarem o ChatGPT

146 alunos já foram considerados culpados e tiveram suas notas zeradas; entenda porque não se deve usar o ChatGPT ou o Bard para fazer trabalhos escolares e acadêmicos

Por [Clara Fabro](#), para o TechTudo

25/07/2023 01h00 · Atualizado há 11 meses

É preciso estar atento e validar se as informações realmente são corretas e não enviesadas.

A utilização da IA deve ser feita com cautela pois pode gerar plágio em trabalhos e propagar desinformação.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Avaliação da oficina

OBRIGADO!

OLDados
Ofina de letramento de dados

